

СИНТЕТИК ДОРИ ТУЗИ: ТАВСИФИ, ТАРКИБИ, ТАЪСИРИ, ХОССАЛАРИ, ФОРМУЛАСИ

Алиева Зухра Маматкуловна

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги

Малака ошириш институти Махсус-касбий фанлар кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8027732>

АННОТАЦИЯ: Мақолада жаҳонда халқлар, миллатлар келажагига таҳдид туғдирувчи бир қанча омиллар ва хатарлардан бири гиёҳвандлик балосидан ҳисобланган ҳамда унинг таъсирида оғир жиноятларнинг содир этилишига сабаб бўлаётган синтетик дори тури ҳисобланган соль (туз) тўғрисида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: Соль (туз) хавfli синтетик восита, психостимуляция, фаол психотроп компонентлар, иммунохроматографик чизиқлар, газ хроматография, экспресс тест, хромато-масса спектрометрия.

АННОТАЦИЯ: В статье представлена информация о соли (аце) - синтетическом наркотики, который считается одним из немногих свойств и опасностей, угрожающих будущему народов и наций в мире, считается наркотическим бичом и порождает тяжкие преступления, предусмотренные законом. его влияние.

Ключевые слова: Солевой (ацетный) солевой синтетический агент, психостимуляция, активные психотропные компоненты, иммунохроматографические линии, газовая хроматография, экспресс-тест, хромато-масс-спектрометрия.

Айни дамда инсоният тараққиётнинг янги-янги чўққиларини забт этмоқда. Бироқ жаҳонда халқлар, миллатлар келажагига таҳдид туғдирувчи бир қанча омиллар ҳамон сақланиб қолмоқда. Ана шундай хатарлардан бири гиёҳвандлик балосидир.

Энг ачинарлиси, гиёҳвандлик оғир жиноятларнинг содир этилишига, оилалар ва миллат генофондининг бузилишига сабаб бўлмоқда. Статистик маълумотларга кўра, дунёда 500 миллиондан ортиқ одам гиёҳвандлик дардига йўлиққан. Унинг аксарият қисмини 30 ёшгача бўлган кишилар ташкил этмоқда.

Бунинг оқибатида ҳар йили 200 мингдан ортиқ киши ҳаётдан кўз юмади. Шу билан бирга, жаҳонда содир этилаётган жиноятларнинг 57 фоизи гиёҳвандлар ҳиссасига тўғри келади. Шу боисдан, гиёҳвандликка қарши қурашишни кучайтириш давр талаби бўлиб қолмоқда.

Соғлом турмуш тарзини олиб бораётган киши билиб-билмай бу кўчага кириб қолса, ўзининг тинч, фаровон ва бахтли ҳаётини қора зулматга айлантириши айни ҳақиқат. Гиёҳванд киши нафақат ўзига, балки яқинларига ҳам тўхтовсиз жабр етказди.

Бугунги кунда ёшлар ўртасида анъанавий гиёҳвандлик моддаларидан воз кечиб, айниқса, психотроп ва кучли таъсир этувчи моддаларни истеъмол қилиш ҳолатлари кўпаймоқда. Ҳозирги кунда ёшлар орасида трамадол ва янги пайдо бўлган тропикамид дорилари истеъмоли ҳам кучаймоқда. Улар таъсирида эса ёшлар томонидан оғир турдаги жиноятлар содир этилмоқда.

Айнан ушбу препаратлардан бири (сол) тўғрисида фикр юритамиз:

Русчада “Соль”, (туз)- таркиби жиҳатдан энг асосий элементлар “эфедрон” ва “катионлар”дан ташкил топган. Ушбу моддалар XXI-асрнинг бошларига қадар фанга номаълумлигича қолган. XXI-асрнинг бошларида улар қайта кашф қилиниб, конструкторлик дори воситалари ишлаб чиқаришда кенг қўлланила бошланди. Эфедрон ва катионлар табиий равишда кхат ўсимлигининг баргларида учрайди. Ушбу бирикмалар биринчи марта 1910 йилларда синтез қилинган. 2009 ва 2010 йилларда синтетик катионларни эйфория (кайф) учун истеъмол қилиш Буюк Британияда, Европада, кейинчалик АҚШ ва Канадада кучайди. Шу вақтдан бошлаб гиёҳвандлар орасида ушбу оғуни истеъмол қилувчилар йилдан йилга ошиб борди ва ҳозирги кунда ҳам ошиб бормоқда.

Соль (туз) - ташқи кўринишидан ош тузи, шакар зарралари ёки кичик кристалларга ўхшашдир. У ўзига хос ҳид ёки ўзига хос рангга эга эмас. Кристаллар одатда шаффоф ёки оқ рангга эга.

Соль (туз)нинг турли ранглардаги ташқи кўриниши

Гиёҳванд одатда уни оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватига суртиш, ютиш, бурун бўшлиғи орқали ҳидлаш, мушак ичига, қон томирларига эритма тарзида инъекция орқали жўнатиш ҳамда бошқа йўллар билан истеъмол қилади. Яъни бу модда организмни ташқи ҳимоя қобиғидан ўтса эйфория ҳосил қилдириш хусусиятига эга. Оғиз бўшлиғи орқали истеъмол қилинганда тилнинг ранги хиралашиши сезилади ва 15-20 дақиқа ўтгач таъсир қила бошлайди.

Соль, (туз)ни истемол қилинганида танага психостимуляция қилувчи таъсир кўрсатади ва шу сабабли беморда кокаинни қабул қилиш натижасида юзага келадиган эйфория (кайф) кузатилиб, дастлабки дақиқаларда бемор экстазни қабул қилишга ўхшаш ҳис-туйғуларни бошдан кечиради. Оғуни қабул қилган бемор ўзини жуда ғайриоддий тута бошлайди:

- сабабсиз кулади ва қичқиради;
- куйлайди ва рақсга тушади;
- мақсадсиз жисмоний фаолиятни кўрсатади;
- терини, айниқса, бўйин қисмини тирнайди;

- галлюциноген ҳаёллар туфайли ўзини ва бошқаларни жароҳатлайди;
- тажовузкорликни намоён қилади.

Солнинг ёшлар орасида жуда машҳур бўлишига сабаб оғу таъсири остида бемор ўзини кучи ва қувватини ошгандек сезади ва фикрида ғайриоддий ғоялар пайдо бўлади. Қўрқув ҳисси йўқолади, ўзини-ўзи назорат қилиш пасаяди, аммо ўзини дадил тутади, онгида товуш ва визуал ҳислар кучаяди. Ушбу модданинг таъсири остида бемор бутун тунни рақс майдончасида чарчамаган ҳолда ўтказиши мумкин. Оғу таъсири тугагандан сўнг, танани эйфория (кайф) тарк этиб, ўрнини депрессия ва галлюцинациялар (маъносиз суҳбат, бемаънилиқ, қуруқ тушлар) қамраб олади.

Таркиби:

Соль, (туз)ни таркиби синтетик катионлар ва турли қўшимчалардан ташкил топади. Аммо асосий компоненти мефедрон ёки метилондан ташкил топган бўлади. Ушбу дорининг хавфлилиги шундаки препарат яратилишида маълум бир қоидаларга амал қилинмайди. Яратувчи жинсий жазолардан қутилиш мақсадида наркотик моддалар туркумига кирувчи моддалар ўрнига уларни ўрнини босувчи кимёвий моддалардан фойдаланади ва ушбу моддалар кетма кетлигини тез-тез ўзгартириб туради. Шу сабабли сол учун маълум бир формула йўқ. Унинг таркиби фақат ишлаб чиқарувчига маълум. Бугунги кунда уларнинг сони юздан ортиқ ва уларнинг сони доимий равишда ўсиб бормоқда.

Одатда асосий гиёҳванд моддаси мефедрон минимал даражада сақланади, таъсири кучайтириш учун воситачилар томонидан бошқа тиббиётда фойдаланиладиган дориларнинг эзилган зарраларини, оғирликни ошириш учун эса ҳар хил турдаги сода, ун ва бошқа моддаларни қўшишади.

Препарат “спид”, “тезлик”, “ПАБС” ва бир нечта жаргон (русча) номлари билан ҳам номланиши мумкин:

1. Соляга (жаргон) атамаси. Оддий ҳидлаш ёки чекиш орқали истеъмол қилинадиган воситаларни аниқлаш учун ишлатилади.

2. ЭМКА. Интернет тармоғи орқали сўралган ноқонуний гиёҳвандлик моддасини ҳамён боп турлари.

3. Мигалка. Тунги ва кўнгил очар клубларда учрайдиган дорилар тури. Ушбу дори истеъмол қилингандан сўнг кучли товуш ва ёрқин нурлар остида таъсири кучаяди. Истеъмолчида кайфият кўтарилади, жинсий фаоллик кучаяди. Ушбу моддага боғлиқлик жинсий ел билан юқадиган касалликларнинг ривожланиш ҳавфини оширади.

4. Китайская соль. У онг остида фаол рағбатлантирувчи таъсирга эга, бу бардошлилик, чидамлиликни тез шаклланишига олиб келади ва руҳиятга кучли салбий таъсир кўрсатади. Моддани мунтазам равишда истеъмол қилиш фобияларнинг (қўрқув) ривожланишига ва ҳар хил чалкаш фикрлар пайдо бўлишига олиб келади. Солга бундай қарамликдан қутулиш жуда қийин.

5. Голубая соль. Препарат (Сол) воситаларини ишлаб чиқаришда савдогарлар оқ кристалларга ғайриоддий ранг бериш учун турли бўёқлардан фойдаланади. Сол кўк, яшил ва пушти рангга эга бўлиши мумкин.

6. Солянка. Бу атама орқали кўп компонентли таркибга эга бўлган препарат (Сол)лар гуруҳи тушунилади. Ишлаб чиқарувчилар кўпинча ўзини брендини яратиш

мақсадида турли солларни бирлаштиради. Ундан ташқари нархни тушириш орқали харидорларни кўпайтириш мақсадида препарат (Сол)га ун, кир ювиш кукуни, оқартиргичлар ва бошқа моддаларни қўшишади.

7. Соль для ванны (ванна Соли). Интернет тармоғида эркин савдони амалга ошириш учун ишлатилади. Ишлаб чиқарувчилар доимий равишда Сол таркибини янгилаб туришади, тақиқланган компонентларни олиб ташлаб қонунда тақиқланмаган моддалар билан ўзгартиришади ва тармоқда эркин савдони амалга оширишади.

Гиёҳвандликка мубтало бўлиш.

Препарат (Соль)нинг биринчи дозасидан ҳам ушбу оғуға қарамлик ривожланиши мумкин. Қарамликнинг тез ривожланиши синтетик катионларнинг мияга таъсир этишида тананинг табиий тўсиқларини осонгина енгиб ўтиши ва психологик қарамликнинг ривожланиши учун масъул бўлган нейротрансмиттер - дофамин даражасини сезиларли даражада оширилиши билан изоҳланади. Ушбу оғуни топиш, истеъмол қилиш осонлиги ва нархини арзон бўлганлиги сабабли хавф гуруҳига болалар ва ўсмирлар киради.

Модданинг ўзига хос хусусияти уни қайта қабул қилишнинг чидаб бўлмас истагидир. Бемор бу истакдан воз кечиш учун иродаси кучсиз бўлиб қолади. Тегишли мутахассис ҳамда тиббий муолажаларсиз ушбу иллатдан қутулишнинг имкони йўқ.

Препарат (Соль)нинг организмга таъсири қуйидагича:

1. Препарат (Соль) организмга дастлабки таъсир этиш даврида беморда ақл бовар қилмайдиган энгиллик ҳисси пайдо бўлади. У ўзини супер кучлар ёки ажойиб куч билан таъминланган, деб ҳисоблайди.

2. Препарат (Соль) қўллангандан сўнг, уйқу ва фаоллик ошиши билан боғлиқ муаммолар кузатилади. Бемор бир неча кун ухламаслиги мумкин. Оғуни узоқ ва мунтазам равишда қабул қилувчи беморларда уйқусизлик ўн тўрт кундан ҳам кўпроқ давом этиши мумкин.

Узоқ йиллар давомида оғуға мубтало бўлган беморларда ўзини муаллақ тута олмаслик, кўриш ва эшитиш аъзоларида галлюцинациялар ҳамда шахсиятнинг бўлиниши кузатилади. Тананинг кучли заҳарланиши оқибатида экзоген психознинг ривожланишига сабаб бўлади. Бу эса беморнинг ҳаёлий дунёсида қўрқувга асосланган мания билан бирга кузатилади. Бундай ҳолатда бемор ўз жонига қасд қилиши, бошқаларга ҳужум қилиши ёки жамоат жойларида ўзини тажовузкорлик (агрессия) билан намоён қилиши мумкин.

Барча (Соль)лар учун таъсир қилиш тамойили бир хил. Фаол психотроп компонентлар марказий асаб тизимига кириб, серотонин ва норепинефрин синтезини фаоллаштиради. Натижада мия фаолияти рағбатлантирилади. Препарат (Соль)ни қабул қилишдан келиб чиққан ижобий ҳис-туйғулар беморнинг ушбу оғуни қайта-қайта қабул қилишининг асосий сабаби ҳисобланади.

Соль, (туз) қабул қилишнинг оқибатлари

Гиёҳвандлик жисмоний ва руҳий саломатликка зарар етказадиган жиддий касалликдир. Солни истеъмол қилиш тананинг секин заҳарланишига ва ҳаётий функцияларни фаол ишлашини издан чиқаришига олиб келади.

Препарат (Соль)нинг организмга зарарлари:

- уйқу муаммолари;

- тананинг сувсизланиши;
- юрак ритмининг бузилиши;
- гипертоник инқироз;
- қаттиқ ташвиш, ҳадиксираш;
- ўз жонига қасд қилишга мойил бўлган депрессия;
- қон босими ортиши;
- ҳайз даврининг бузилиши;
- ҳолсизлик;
- эрекция етишмаслиги;
- талвасалар ва жағларнинг беихтиёр қисилиши, титраши;
- бош айланиши, қулоқларда "шовқин";
- қисқа муддатли хотира билан боғлиқ муаммолар;
- ваҳима ва ўлим қўрқуви.

Гиёҳвандлар заиф иммунитетга эга бўлганлиги сабабли кўпинча қўзиқорин (грибок) ва бактериал патологиялардан азият чекади. Хатто майда тирналган жароҳатлар ҳам йиринглаб кетади ва яллиғланади. Бу ўз навбатида қон заҳарланиши хавфини оширади. Соль, (туз) таркибидаги кимёвий элементлар қон босимининг кескин сакраши ва юрак уриш тезлигининг ошишига олиб келганлиги сабабли беморларда юрак хуружига олиб келиши мумкин.

Соль, (туз)ни истеъмол қилувчи беморларда ушбу оғу натижасида юз берадиган касалликлар билан бирга меъёрни (дозани) ошириб юбориш хавфи бирга келади. Солда одатий ёки стандарт таркиби элементлар бўлиши мумкин эмас. Чунки (Соль)нинг таркиби доимий равишда ўзгариб туради. Шунинг учун бемор оғуни биринчи марта қўллаганда, янги жойдан олганда ёки оғуни ўзгартирганда ўткир заҳарланиш кузатилади.

Солни истеъмол қилишда меъёрни ошириб юбориш оқибатида заҳарланиш (передазировка)ни асосий белгилари:

- кўз қорачиғини кенгайтиши;
- чалкаш онг;
- конвулсив хуружлар (эпилептиклар каби) титраш;
- юрак уришини тезлашиши;
- тана ҳароратининг жуда баланд бўлиши;
- ўткир нафас етишмовчилиги;
- тана мушакларини кескин қисқариши.

Жисмоний саломатликдан ташқари, инсон бунда руҳий жиҳатдан ҳам азобланади. Мастлик фонида ўткир психоз шаклланади, ундан фақат шифокорлар чиқишга ёрдам беради. Агар сиз клиникага мурожаат қилишни кечиктирсангиз, кўпинча Солнинг ҳаддан ташқари дозасининг оқибатлари аянчли бўлади. Ўлимга олиб келадиган дозани аниқлаш жуда қийин, у битта дозада 5 мг.дан 20 мг.гача ўзгариши мумкин. Бу буйрақлар ва жигарнинг қанчалик яхши ишлашига боғлиқ бўлган индивидуал кўрсаткичдир.

Препарат (Сол)ни бошқа моддалар билан аралаштириш.

Соль (туз) хавфли синтетик восита (Соль) ҳисобланади. Аммо агар бемор уни бошқа ноқонуний гиёҳванд моддалар ёки спиртли ичимликлар билан бирлаштиради, у ҳолда тананинг маст бўлиш ва ўлим хавфи кўп марта ортади.

Энг хавфли комбинациялар:

1. Соль, (туз) ва мефедрон. Иккита Препарат (Соль)ни биргаликда қўллаш конвулсияларга, юрак мушакларига юкнинг кўпайишига ва хавотирнинг кучайишига олиб келади. Бундай коктейлдан фойдаланиш дозани ошириб юбориш хавфини оширади.

2. Соль, (туз) ва спиртли ичимликлар. Тақиқланган восита (Соль)ни қабул қилишнинг энг хавфли вариантларидан бири. Гиёҳванд моддалар ва алкогольнинг организмга биргаликда таъсири инсульт, гипертоник инқироз ёки ўлимга олиб келиши мумкин.

3. Соль, (туз) ва кокаин. Бундай коктейл юрак ва қон томир тизимидаги юкни оширади, бу уларнинг тез алмашувига олиб келади. Бундай аралашмани қўллашда қон томир ёки юрак хуружи хавфи бир неча бор ортади.

4. Соль, (туз) ва метадон. Икки восита (Сол)ни биргаликда қўллаш шахсиятнинг деградациясини тезлаштиради ва сомато-неврологик касалликнинг ривожланишига олиб келади. Заҳарли моддаларнинг комбинацияси билан ҳужайра даражасида қайтарилмас ўзгаришлар ва сурункали патологияларнинг кучайиши ташхис қилинади.

5. МДМ ва Соль, (туз). Биргаликда фойдаланиш юрак тезлигига салбий таъсир кўрсатиши ва қон босимини ошириши мумкин. Шунингдек, бундай коктейл ваҳима кўзгатади ва тутилиш хавфини оширади.

Гиёҳвандликнинг босқичлари ва турлари.

Солга қарамликнинг тўрт босқичи мавжуд. Уларнинг ҳар бири маълум аломатлар ва кўринишлар билан бирга келади:

Биринчи босқичда гиёҳванд Соль, (туз)га енгил жисмоний хоҳиш сезиб, бу ҳолат кўпроқ психологик қарамликни дастлабки босқичи ҳисобланади. Гиёҳванд дастлабки Солни қабул қилган вақтдаги эйфория (завқни) бошидан кечиритишни хоҳлайди. Ушбу босқичда бемор қуйидаги кўринишлар билан тавсифланади: мулоқотда паришонхотирлик, жинсий қўзғалишларга мойиллик, мулоқот даврида ғайритабиий меҳрибонлик кузатилади.

Иккинчи босқичга ўтиш жуда тез бўлиб беради. Бу тананинг гиёҳванд моддаларга бўлган кучли хоҳиши билан бирга келади. Бемор фақат дозани қандай топиш ва уни истеъмол қилиш ҳақида ўйлайди. Кўпинча, эйфорияни узайтириш истаги пайдо бўлиб, бемор биринчи босқичда хоҳлаган даврида оғуни истеъмол қилса, иккинчи босқичда уни тез-тез истеъмол қилишга мажбур бўлади. Чунки, агар оғуни истеъмол қилишни тўхтатса, бемор танасида кучли оғриқлар (ломка) бошланади. Беморда иштаҳани бўғилиши овқат истеъмол қилишни ва ухлашни тўхтатади. Тана зўриқиши билан ишлаганлиги сабабли беморда юқори қон босими, тахикардия билан боғлиқ муаммолар пайдо бўла бошлайди. Ушбу даврда бемор тиббий муолажага муҳтож бўлади.

Учинчи босқичда бемор танасининг захира кучлари тугаб, иммун тизими пасайиб кетади. Бу даврда бемор ташқи кўринишида тишларнинг тўкилиши, тез-тез

бош оғриғи ва кўнгил айнаши, тўсатдан вазн йўқотиши, ҳолсизлик, танадаги шиллиқ қаватларнинг шишиши, бемор шахсиятини ва ҳис туйғуларини йўқолиши (деградацияси) билан боғлиқ ҳолатлар кузатилади.

Тўртинчи босқич. Солга қарамликнинг охириги босқичида бемор танаси гепатит, онкологик касалликлар, шизофрения, жигар серрози, юрак хуружи, мия шиши каби жиддий касалликларга чалинади.

Агар бемор шу вақтда даволанмаса бу касалликлар уни ўлимга олиб келади.

Ачинарлиси, гиёҳвандлик моддаларини мунтазам истеъмол қилишга мубтало бўлган беморларнинг яшаш даври ўртача 3-4 йилни ташкил этади.

Агар шахс руҳияти сархушлик ҳолатига мойил бўлса ундай одамлар биринчи марта Соль, (туз) оғусини истеъмол қилганиданоқ, унга қарамлик юзага келади. Гиёҳвандлик бу жисмоний ва руҳий касаллик бўлганлиги сабабли касалликдан тиббий аралашувларсиз қутулишнинг деярли имкони йўқ.

Соль, (туз) истеъмол қилиш белгилари кўп ҳолларда дархол пайдо бўлади. Инсон аҳволи тезда ёмонлаша бошлайди. Гиёҳвандлик хулқ-атвор ва физиологик ўзгаришлар билан осонгина кўзга ташлана бошлайди.

Тузга қарамликнинг асосий белгилари:

- ўз-ўзини танқид қилмаслик;
- ақлдан озган кўриниш;
- иштаҳанинг йўқолиши;
- узоқ давом этган уйқусизлик;
- нутқдаги нуқсонлар;
- масъулиятсизлик ва тарқоқлик;
- ортиқча ва самарасиз фаолият;
- беихтиёр характердаги фаол имо-ишоралар;
- эшитиш галлюцинациялари;
- сўндирмайдиган ташналик;
- хавотирнинг кучайиши;
- ақлдан озган ғоялар, масалан, бутун дунё устидан ҳукмронлик қилиш.

Солга қарам одамни ғалати юз ифодаси билан таниб олиш мумкин. Сол таркибида кимёвий ва таксик моддалар бўлганлиги сабабли беморнинг ташқи кўринишига салбий таъсир қилади. Бемор Солни истеъмол қилинганидан сўнг унинг нигоҳида аниқлик, юзида бирон бир ҳиссий туйғулар бўлмайди. Тери ажинлар билан қопланиб, оқариб кетади ва хира рангга эга бўлади. Солга мубтало бўлган беморни ташқи кўриниши сезиларли даражада ачинарли ҳолга келиб қолади. Сабаби бемор ташқи кўринишига бефарқ бўлиб қолади.

Гиёҳванд моддалар сочларнинг ҳолатига ҳам таъсир қилади. Улар хиралашиб сочлар жилоси йўқолади. Агар гиёҳванд бемор “Соль, (туз)”ни ҳидлаш орқали қабул қилса уни ҳаракатларида тез-тез ҳаво тортиши, бурунни тез-тез қоқиши ва шу вақтда қон кетишини кузатиш мумкин. Ундан ташқари узоқ вақт Солни истеъмол қилувчи гиёҳвандларда тишлар эмали емирилиши ва тишлар тўкилиши кузатилади. Шунинг учун ҳам тишлари бутун гиёҳвандни топиш мумкин эмас.

Гиёҳвандни қўллари орқали ҳам таниб олиш мумкин. Уларнинг қўлларида аниқ капилляр чизиқлари кўриниб туради. Оқ танли одамларда бундай аломатларни қайд этиш осонроқ. Сол оғусини қабул қилиш терморегуляцияга таъсир қилади, шунинг учун беморнинг қўллари мурдаларни қўлига ўхшаб муздек ҳолатда бўлади.

Соль, (туз)ни истемол қилингандан сўнг тана адреналин ишлаб чиқаришни тезлаштиради. Танада адреналин миқдори ортиб кетиши натижасида беморни ҳаракатлари тезлашади ва юрган вақтида қадамлари тез, қўллари ҳаракати фаол равишда силкитиб ҳаракат қилади. Бундай юриш кузатилганда беморда эйфория чўққига чиққанлигини билдиради.

Дозани қабул қилган беморнинг нутқи тезлашади. У мулоқот қилишни, гаплашишни хоҳлаб қолади. Шу билан бирга, суҳбат “диалог” тамойили асосида эмас, балки монолог тамойили асосида амалга оширилади.

Препарат Соль, (туз)нинг таркиби бутунлай синтетик элементлардан ташкил топганлиги сабабли танани жуда секин тарк этади. Бир марталик дозанинг таъсири 1 кундан 3 кунгача давом этиши мумкин. Соч ичи ва илдизларида оғу қолдиқларини 6 ойгача бўлган муддатда аниқлаш мумкин. Биринчи марта истемол қилингандан Солнинг кимёвий элементлари 7 кундан 10 кунгача бўлган муддатда қонни тарк этади. Мунтазам равишда Солни истемол қиладиган беморларни танасида “Соль, (туз)” элементлари деярли танадан чиқарилмайди. Шунинг учун ҳам уни даволаш даври жуда оғир кечади.

Бемор Соль (туз)ни истемол қилганидан кейин унинг кимёвий элементлари беморнинг пешобида 7 кунгача сақланиб қолади. Агар бемор узоқ муддат давомида Солни истемол қилиб юрган бўлса, 2 ойдан сўнг ҳам пешоби таҳлил қилингандан Солнинг кимёвий элементлари аниқланиши мумкин бўлади.

Диагностикаси.

Турли хил препарат (Соль) синовлари мавжуд. Улардан баъзилари натижаларни 5-10 дақиқада кўрсатади. Улар препарат (Соль)хоналарда сотиладиган махсус чизиқлар. Лабораторияда тиббий асбоб-ускуналар бўйича аниқроқ синовлар ўтказилади. Улар кўпроқ сезгир, бу эса концентрация минимал бўлса ҳам, организмдаги дори (Соль)ни аниқлаш имконини беради.

Кўпинча гиёҳвандлик босқичини аниқлаш учун қуйидаги тестлар қўлланилади:

1.Иммунохроматографик чизиқлар. Таҳлил нозик қатламли хроматография тамойилига асосланади ва биологик материалларда антиген ва унга мос келадиган антикор ўртасидаги реакцияни ўз ичига олади.

2. Газ хроматографияси. Техника 1 мм.га бир неча нанограмгача бўлган сезгирлик билан тақиқланган моддаларнинг кўпчилигини ва уларнинг метаболитларини аниқлаш имконини беради.

3. Экспресс тест. Сийдикдаги метаболитларнинг паст концентрацияси 100% аниқ ўрганишга имкон бермайди. Шунинг учун тест нотўғри салбий натижа бериши эҳтимоли бор. Танадаги ўхшаш эпиотиплар мавжуд бўлганда ижобий реакция пайдо бўлиши ҳам мумкин.

4. Хромато-масса спектрометрияси. Ташхис учун сийдик намунаси олинади. Ушбу таҳлил янада ишончли ҳисобланади, чунки сийдикда нафақат маҳаллий бирикмалари мавжуд балки касаллик аломатлари ҳам яққол кўриниши мумкин.

Синтетик катионлар организмда турли парчаланиш йўлларидадан ўтади, шунинг учун биологик муҳитда заҳарли моддаларнинг таркиби минималдир. Бу препарат (Соль) диагностикасида қийинчиликлар туғдиради. Кўпинча синтетик катионларнинг маркерларини фақат бир нечта усулларни бирлаштирган ҳолда аниқлаш мумкин.

Даволаш.

Соль, (туз)га қарамликни даволаш касалхонада ва реабилитация марказида амалга оширилади. Гиёҳвандлик ушбу касаллик билан курашувчи тиббиёт мутахассисларини аралаштирмаган ҳолда мустақил равишда даволаниб унга қарши курашиш мумкин эмас. Сабаби беморларга тўлиқ тиббий назорат талаб қилинади. Тўлиқ терапевтик курс бир неча йил давом этади ва учта асосий босқични ўз ичига олади:

1-босқич - тананинг детоксификацияси, танадан токсик модданинг чиқарилиши. Бу босқичда соғломлаштирувчи усуллар қўлланилади.

2-босқич - психотерапия босқичи, яъни бунда бемор руҳан тикланиши учун машғулотлар гуруҳ ёки якка тартибда ўтказилади. Ушбу машғулотлар бемор ўзида оғуға қарши курашишда мотивацияни кучайтириш, гиёҳвандлик моддасига йўқ дея олиши учун ирдосини мустақамлашга ёрдам беради. Ушбу босқич 6 ой ёки ундан кўпроқ вақтни ўз ичига олади.

3-босқич - реабилитация, бу босқичда бемор махсус турар-жойга жойлаштирилади. У ерда бемор бошқа реабилитация давридаги беморлар билан яшайди. Бу беморни бошқа беморлар билан мулоқоти орқали нормал ҳаётга қайтиши ва гиёҳванд моддаларга берилмаслик учун қўлланилади.

Хулоса

Гиёҳвандлар орасида Солдан воз кечиш қийин эмас деган фикр бор. Бундан ташқари, одам бу биринчи ва охириги марта эканлигига ишониб, компания учун дорини (Соль) ишлатади. Аслида, бу кучли гиёҳвандликка тўғридан-тўғри йўл. Чиқиб кетгандан сўнг, бемор чидаб бўлмас эҳтиросларни бошдан кечира бошлайди. Солга қарамлик ҳолатида "ҳар бир кун олтинга тенг" ибораси долзарбдир. Ҳисоб соатлаб эмас, балки сонияларга ҳам кетади.

Фойдаданган Адабиётлар:

1.Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 19 августдаги “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги Қонуни.

2.Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг 2017 йил 28 апрелдаги

“Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга оид жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 12-сон қарори.

3.Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси

4. Ўзбекистон Республикаси ҳукумати билан Словакия Республикаси ҳукумати ўртасида 2017 йил 23 февралдаги “Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг ноқонуний муомаласига қарши кураш бўйича ҳамкорлик тўғрисида”ги битими.
5. Мақола тиббий психолог Екатерина Чембарова томонидан тайёрланган. Мақола “Муромский ўлкаси” газетасининг 2019 йил 26 июндаги 70-сон (4408) сонидан эълон қилинган.
6. <https://adolatmarkazi.uz/>

